

DIKUSA

Vernetzung Digitaler Kulturdaten in Sachsen

Halbzeitbilanz 2022-2024

kompetenzwerk**D**

Sächsisches Forschungszentrum und Kompetenznetzwerk
für Digitale Geisteswissenschaften und Kulturelles Erbe

Serbski Sorbisches
institut Institut

15. April
2024

 SLUB
Wir führen Wissen.

13:00-15:00

- **Begrüßung** (Martin Munke, Hans-Joachim Knölker, KompetenzwerkD)
- **Öffentliche Präsentationen**
 - KompetenzwerkD und SLUB
 - Präsentationen der DIKUSA-Projekte
- **Diskussion**

15:00-15:30

- **Kaffeepause**

15:30-17:30

- **Interne Präsentationen**
 - KompetenzwerkD und SLUB
 - Präsentationen der DIKUSA-Projekte
- **Diskussion**
- **Abschluss**

Was ist „DIKUSA“?

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

- „Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen zum Aufbau einer technischen Infrastruktur für die Forschung zu Mobilität, Migration und Transformation von Orten, Personen und Artefakten in zeitlicher und räumlicher Perspektive“
- Laufzeit: **2022-2025**
- Fördergeber: SMWK, knapp 1,5 Mio EUR
- rund 25 Mitarbeitende (2022), jetzt rund 15 Beteiligte
- in **6 Forschungsprojekten**
- an **6 Einrichtungen**
- koordiniert vom **KompetenzwerkD** an der **SAW**
- mehrere Kooperationen (SLUB, Museen, Forschungseinrichtungen, Archive, ...)

Foto: SAW

Netzwerk und
Zentrale
Infrastruktur-
entwicklung

kompetenzwerkD

DH-„Werkstatt“ mit Querschnittsaufgaben:

- Administration / Koordination
- Forschungsdatenmanagement
- Softwareentwicklung
- Wissenstransfer (Veranstaltungen, Qualifizierung, Publikationen, Presse)

Geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte

Leibniz-Institut für
Geschichte und Kultur
des östlichen Europa

Dubnow

Institut

Serbski Sorbisches
institut Institut

HANNAH-ARENDT-INSTITUT
für Totalitarismusforschung

Sächsische Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig

Infrastruktur Kooperationspartner

SLUB

Wir führen Wissen.

Dubnow

Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow e.V. (DI)

“Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen:
Studierende aus Chemnitz, Dresden, Freiberg und Mittweida (1850–1950)”

Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e.V. (GWZO)

“Migration von Künstlern nach und aus Sachsen im 17. Jahrhundert”

Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. (HAIT)

“Aus, nach und innerhalb von Deutschland migrierte Frauen – Aufbau einer
erfahrungsgeschichtlichen Wissensbasis”

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. (ISGV)

“Ausbau des Historischen Ortsverzeichnisses zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen”

Sächsische Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)

“Landschaft als KulturErbe. Transformation einer Bergbaulandschaft in Sachsen im 20. Jahrhundert”

Serbski Sorbisches
institut Institut

Sorbisches Institut e.V. / Serbski institut z.t. (SI)

“Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen. Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung für ihre digitale Erfassung und Präsentation”

DIKUSA Forschungsdaten

Daten? Welche Daten?

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

„Digitalisierung“ von
„analoger“
Forschung
(Foto: SI)

Ortsnormdaten
(Historisches
Ortsverzeichnis des
ISGV)

‘Neue‘ digitale
Forschungsdaten
(Foto: DI)

Historisches
Kartenmaterial im
Virtuellen Kartenforum
der SLUB

Archiv/Quellen

Beispielunterlagen aus der Studentenakte von Markus Rosenwald (Matrikel 6802) aus dem Universitätsarchiv Freiberg

„Übersetzungsprozess“

Konzeptionelle Entscheidungen

- Datenstruktur
- Standardisierung

Technische Affordanzen

- Infrastruktur und Interfaces
- Langfristiger Betrieb

Datenbank

Ciula A. et al. (2023) *Modelling Between Digital and Humanities*.
<https://doi.org/10.11647/OBP.0369>

Individuelle
Datenbanken

Linked Open Data

Frei verfügbare Datensets, die über **eindeutige IDs** identifiziert werden können und mittels **standardisierten Technologien** abgefragt werden können.

eindeutige **Identifizierung** von **Personen, Orte ...**
automatisierte Ergänzung von Daten (z. B. Geokoordinaten)
Neue Erkenntnisse durch Verlinkungen

Why?

Digitale Forschungsdaten sind prekär!

Forschungsdatenmanagement

- (Nach-)Nutzbarkeit der Daten sicherstellen
- Dokumentation, Transparenz

Datenpublikationen

- Grundlage guter Nachnutzbarkeit, Zitierbarkeit
- langfristige Bereitstellung

Infrastruktur als 'lebendige Systeme'

- nicht nur die Daten, auch Tools und Services auf langfristige Nutzung und Wiederverwendung ausgelegt

gemeinsam Kompetenzen im Bereich nachhaltige verlinkte Kulturdaten auf- bzw. ausbauen:

- niedrigschwellige digitale **Wissenserfassung und Verlinkung**
- **nachhaltige Bereitstellung** der Forschungsdaten, auch zu Zwecken des Wissenstransfers
- daher erforderlich: (Weiter-)Entwicklung von entsprechenden **Tools und Services**

KompetenzwerkD “Werkstatt”

Zentrale Querschnittsaufgaben

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

Aufbau technischer Infrastruktur

“DIKUSA-Toolbox”
Zentrale Dienste

Wissenstransfer
und Qualifizierung/Kompetenzaufbau

kompetenz**werkD**

Support bei
**Forschungsdatenmanagement &
Datenmodellierung**

Reconciliationservice zur Datenverlinkung „Dikúdex“

Service zum **Datenabgleich** mit
**Normdaten für Personen,
Organisationen und Orte**

- GND
- Wikidata
- Geonames
- HOV

**Standardisierte Abfrage von
Zusatzinformationen**

- Geburts- und Todesdaten
- Geokoordinaten
- alternative Schreibweisen
- Bildressourcen
- ...

KompetenzwerkD "Werkstatt"

Technischer Infrastruktur - Dienste

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

Query

Altenburg

+ Create new item without reconciliation

Dikudex reconciliation candidates

- Schlosspark Altenburg (Altenburg, Thüringen) **de**
GND: 1059470187
- Altenburg **en**
Geonames: 2957773
- Altenburg **de**
HOV: 4004 Wikidata: Q110234691
- Altenburger Land **en**
GND: 4682860-6 Geonames: 2957763 Wikidata: Q7888
- Schloss Altenburg (Altenburg, Thüringen) **de**
GND: 4513799-7 Wikidata: Q319046
- Altenburg **en** Altenburg **en**
Geonames: 2957787 Wikidata: Q175213
- Bahnstation Altenburg-Rheinau (Altenburg Hardt) **de**
GND: 7760400-3
- Schlosspark Altenburg (Altenburg,Thüringen) / Schönhaus **de**
GND: 4726710-0 Wikidata: Q115311275

Altenburg (de)
 Altenburg (en)

Description Wikidata
settlement in Leipzig -

HOV: 4004
 Wikidata: Q110234691

coordinates ^
 HOV: 51.345833, 12.370833
 Wikidata: 51.345833, 12.370833

description v

+ Create item and import data

Informationen
von GND,
Wikidata,
HOV etc

Kandidaten

KompetenzwerkD "Werkstatt"

Technische Infrastruktur - Tools

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

Webtool für digitale Wissensbasen „Weedata“

The screenshot displays the GWZO-DIKUSA web tool interface. The top navigation bar includes 'Items', 'Vocabularies', 'Media', 'Data model', 'Queries', 'Administration', and 'Manual', along with a search bar. The main content area is divided into several sections:

- About:** A text block describing the project's focus on the migration of artists in the 17th century.
- Latest changes:** A list of recent administrative actions, such as deleting or creating statements on specific objects.
- New items:** A list of newly added items, including a princess of Denmark and a composer.
- Knowledge Graph:** A network diagram with nodes and edges, accompanied by filters for 'set min. edges' and 'set start nodes'.
- Additional Information:** Summary statistics for the dataset, including the number of classes, statements, properties, and meta-properties. A horizontal bar chart shows the distribution of items across different classes.
- Entity details:** A section for viewing specific entity information.

kompetenzwerkD

„leichtgewichtiges“ System zur
strukturierten Wissenserfassung

The screenshot shows the DOKUS system interface for the entity 'Dürer, Ernst Caspar'. The interface is divided into several sections: 'Identifiers' (gnd id: 124716199, wikidata id: Q1357748), 'Statements' (Geburt, Tod, Beruf), and 'Familienbeziehung'. A blue circle highlights the main content area, and a green circle highlights a sidebar with icons for editing and managing the data.

für geisteswissenschaftliche
Forschungsarbeit

- Versionierung
- Detaillierte Quellenangaben
- Kommentierung
- Einordnung zur Richtigkeit

The screenshot shows a 'Provenance statements' section with a search bar at the top. Below the search bar, there are several entries under 'External urls' and 'Zotero references'. Each entry includes a URL and a date, and is accompanied by a trash icon for deletion.

KompetenzwerkD “Werkstatt”

Technische Infrastruktur - Tools

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

einfaches Userinterface zum
Erstellen/Bearbeiten von
Datenmodell und Vokabularen

Classes

Reconciliation	Id I	Label	Number of items	Meta classes
person	C3	Person	2193	
organization	C4	Organisation	730	
place	C5	Place	886	

Meta classes

C1	Image Class
C2	Document Class

v5 Beruf

de Beruf ★
en Profession ★

Concepts +

- [Architekt](#)
- [Bauhandwerker](#)
- [Baumeister](#)
- [Bernsteindrechsler](#)
- [Bernsteinschnitzer](#)
- [Bildhauer](#)
- [Botaniker](#)
- [Buchbinder](#)
- [Buchdrucker](#)
- [Buchhändler](#)
- [Büchsenmacher](#)

Bernsteinschnitzer

Labels

- de Bernsteinschnitzer ★
- en Amber carver

Descriptions +

KompetenzwerkD “Werkstatt”

Technische Infrastruktur - Tools

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

Integration von weiteren Tools und Services (Bibliographiesoftware **Zotero**, **Dikúdex**, **Virtuelles Kartenforum**)

Add Zotero reference

SAW_Kirchliche_Praxis_DDR

dresden

Klose and Prause, Lust Am Leben. Die Katholische Studentengemeinde.

Klose, “Gezielte Atheistische. Zur Zurückdrängung Des Kirchlichen Einflusses an Der TU Dresden Und Der Christlicher Studenten in Der DDR.”

Leue, Rhapsodie Eines Sommers. Dresdener Novelle.

Weinhold, Eine Kirche - Zwei Völker: Deutsche Und Sorbische Quellentexte Zur Geschichte Des Bistums Dresden-Meißen, Band 3: 1945 Bis 1970.

Grundmann, Der Weg Der Deutschen Christen Zu Deutschem Christentum. Predigt Zum Morgengottesdienst Sowie Vorträge Zur Landesschulungstagung Der Deutschen Christen in

Quelle: Wikipedia

„die Struktur der in einem System zu verarbeitenden und zu speichernden Daten“

Spezifische Modelle vs. Kernontologie

- die Teilprojekte erfassen ihre Daten in spezifischen Datenmodellen, die sich unter anderem aus der Forschungsfrage ergeben
- Heterogenität (Modelle und Technologie) verhindert Datenaustausch
- gemeinsame Kernontologie mit zentralen Konzepten und typischen Eigenschaften und Relationen als eine Lösung

Vorteile

- einfacher Datenaustausch bzw. -integration
- Entwicklung gemeinsamer Infrastruktur und Dienste wird ermöglicht

- alle Maßnahmen und Verfahren zur **Handhabung von Forschungsdaten über deren Lebenszyklus**
- meist festgehalten in einem Datenmanagementplan (DMP)
- allgemeines Ziel: **Nutzbarkeit und Nachnutzbarkeit** der Forschungsdaten sicherstellen
- spezielles Ziel: Projektergebnisse (Daten, Software, Services) langfristig **“FAIR”** zugänglich machen

“FAIR”:

Auffindbar

Zugänglich

Interoperabel

Wiederverwendbar

Unsere FDM Strategie

- gemeinsamer DMP bezüglich zentraler gemeinsamer Aspekte
- spezifische DMPs für teilprojektinterne Abläufe
- gemeinsame Publikationsstrategie (Forschungsdatenrepositorium RADAR4Culture von NFDI4Culture als Basis)

DIKUSA Kernontologie
in RADAR4Culture

[https://dx.doi.org/10.22000/
xxDiXtLrXbLCedbS](https://dx.doi.org/10.22000/xxDiXtLrXbLCedbS)

DIKUSA
Datenmanagementpläne

[https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa/
datenmanagementplaene-1](https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa/datenmanagementplaene-1)

Kompetenzaufbau und Tagungen

Qualifizierung: Teamtreffen u. a. zu FDM und Datenmodellierung, digitaler Jour fixe

17.06.2022 „**DIKUSA-QGIS-Workshop**“ mit Erik Losang vom IfL

16.12.2022 Workshop „**Recht und Ethik in DIKUSA**“ mit Prof. Grischka Petri und Dr. Oliver Vettermann vom NFDI4Culture Legal Helpdesk und zu Interviewführung mit Dr. Maren Hachmeister vom HAIT und Judith Schein vom DI

18.10.2023 DIKUSA-Workshop „**Territorien, Routen, Punkte, Gebäude: Aktuelle Trends in der Visualisierung historischer Daten**“ mit Vorträgen und Hands-on-Session, Folien veröffentlicht

06.02.2024 DIKUSA-Workshop „**Linked Open Data in den Geschichtswissenschaften**“ mit Prof. Jörg Wettlaufer, Dr. Bärbel Kröger und Johanna Störiko

allgemein offen: das KompetenzwerkD-Workshopprogramm (17.06.2024: **Citizen Science**)

Tagungen und Veröffentlichungen

Blog-Serie auf **SAXORUM**

<https://saxorum.hypotheses.org/10571>

Bericht Historikertag auf HSozKult

<https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-141668>

Short Presentation **DH2023** (Graz) „There is no ‚I‘ in Infrastructure“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107515>

Tagungen und Veröffentlichungen

zahlreiche Projektvorstellungen auf Tagungen (u. a. Historikertag, Regional Studies Association Conference, Akademienunion AG eHum.)

DIKUSA-Podiumsdiskussion auf Digital-History-Tagung in Halle, Sept. 2024

Journal-Bericht nach Projektende

Pressearbeit (3 PMs) sowie Ankündigungen zu Veranstaltungen, geplant: Digital-Storytelling-Aktion

Kooperationen

Das **Virtuelle Kartenforum** (kartenforum.slub-dresden.de) bietet seit 2014 einen digitalen Zugriff auf große Teile der historischen Kartensammlung der SLUB und ermöglicht die Georeferenzierung dieser Karten.

Im Rahmen von DIKUSA wurden durch die Firma Pikobytes neue Funktionalitäten entwickelt und implementiert, die a) die Datenerfassung und b) die Datenvisualisierung unterstützen sollen:

- Erstellung und Anzeige von sog. **Mosaikkarten**
- erweiterte Anzeigemöglichkeiten von GeoJSON-Dateien

Kooperation mit der SLUB

Mosaikkarten im VKF

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

VIRTUELLES KARTENFORUM

WILLKOMMEN RANKING HILFE KONTAKT ANMELDEN

Ortsname

Definiere Suchzeitraum
1625 1965

2749 KARTEN GEFUNDEN

Sortierung: Maßstab Zeit Titel

- *DRESDEN 1911
Zeit 1911
Maßstab 1:5000
Mosaikkarte
- *ELBE HOCHWASSER 1845
Zeit 1850
Maßstab 1:12000
Mosaikkarte
- *LEIPZIG 1828
Zeit 1828
Maßstab 1:8000
Mosaikkarte
- *SCHADENSPLAN DRESDEN
Zeit 1946
Maßstab 1:5000
Mosaikkarte
- *SÄCHSISCHES MEILENBLATT
Zeit 1780
Maßstab 1:12000
Mosaikkarte
- ADORF
Zeit 1877
Maßstab 1:25000
- ADORF
Zeit 1928

1 MEINE KARTEN

- *SÄCHSISCHES MEILENBLATT
Zeitstempel 1780
Mosaikkarte

Hosted by SLUB Dresden built by PKOBYTES GmbH
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors

IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG BARRIEREFREIHEIT

VIRTUELLES KARTENFORUM

© SLUB Dresden

Kooperation mit der SLUB

GeoJSON im VKF (1)

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

The screenshot shows the Virtuelles Kartenforum (VKF) interface. At the top, there is a red navigation bar with the logo 'VIRTUELLES KARTENFORUM' on the left and menu items 'WILLKOMMEN', 'RANKING', 'HILFE', 'KONTAKT', 'ANMELDEN', and 'DE' on the right. The main content area features a map of Central Europe around 1500, with a blue-shaded region in the east representing the Bistumsgrenzen (diocesan boundaries) of the Meißener Bistum. A left sidebar contains a metadata panel for the map layer, and a right sidebar shows a list of user maps.

VIRTUELLES KARTENFORUM

WILLKOMMEN RANKING HILFE KONTAKT ANMELDEN DE

Bistumsgrenzen Altes Reich
um 1500

Name
Meißen

Color
#a0a0a0

1 MEINE KARTEN

GeoJSON BISTUMSGRENZEN_GS_STAND_11_03_2022
Zeitstempel 12. April 2024

Hosted by SLUB Dresden, built by PIKOBYTES GmbH
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors

50 km

IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG BARRIEREFREIHEIT VIRTUELLES KARTENFORUM © SLUB Dresden 2024

Kooperation mit der SLUB

GeoJSON im VKF (2)

Vernetzung Digitaler
Kulturdaten in Sachsen

VIRTUELLES KARTENFORUM WILLKOMMEN RANKING HILFE KONTAKT ANMELDEN DE EN

Bearbeiten

1

img_link

title
Bistumsgrenzen Altes Reich

description
um 1500

Name
Meißen

Color
#a0a0a0

label

ABBRECHEN **SPEICHERN**

1 MEINE KARTEN

GeoJSON BISTUMSGRENZEN_G5_STAND_11_03_2022
Zeitstempel 12. April 2024

Hosted by SLUB Dresden · built by PIKOBYTES GmbH
© OpenMapTiles · © OpenStreetMap contributors

© SLUB Dresden 2024

Email

kompetenzwerkd@saw-leipzig.de

**DIKUSA Projektseite
@ SAW**

[https://www.saw-leipzig.de/de/
projekte/dikusa](https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa)

**DIKUSA Verbundseite
(WIP)**

<https://dikusa.saw-leipzig.de/>

